

AHMAD TABIBIY HAYOTI HAQIDAGI MA'LUMOTLAR TAHLILI

S.Raximova, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Xorazm adabiy muhitida ijod qilgan Ahmad Tabibiy hayoti haqidagi manbalar tahlil qilingan. XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlaridagi Xorazm adabiy muhitining zabardast vakili zullisonayn shoir, mohir tarjimon, tazkiranavis Ahmad ibn Hoji Ali Muhammad – Tabibiyning saroydagi asl mansabi hakimboshisi, ya'ni tabiblar boshlig'i edi.*

Kalit so'z va iboralar: *Xorazm, adabiy muhit, zullisonayn shoir, forsiy she'riyat, Ali mahram.*

Adabiyot tarixida beshta devon yozgan zullisonayn shoir, saroy tabiblari boshlig'i, tazkiranavis, tarjimon, xon xos odamlaridan bo'lgan davlat arbobi Ahmad ibn Ali Mahram Tabibiy 1868 yili Xorazmning siyosiy va madaniy markazi, Qo'ng'iro't sulolasi xonlari qarorgohi Xiva shahrida tug'ilgan. Otasi Ali Muhammad asli eronlik qullardan bo'lib, saroy mahramlaridan bo'lgan, ya'ni xonning sirdosh, yaqin kishisi, demakdir.

Davrining muhim yozma manbalaridan hisoblangan, Ahmad Tabibiyning zamondoshi, Feruz saroyida u bilan birga xizmat qilgan davlat arbobi va shoir Bobojon Tarroh "Xorazm navozandalari" asarida shoir haqida shunday ma'lumot keladi: "Shoirning ismi – Ahmadjon, otasining ismi Ali Mahram bo'lg'on... Ahmadjonning adabiy nomi Tabibiy bo'lib, bu nomni xon ham qabul qilg'on. Ahmadjon Xevaning tashqarisidagi qal'ada, Yusuf yasovulboshi qo'vmida tug'ilgan. Uning otasi Erondan olib kelinib sotilg'an qul bo'lg'oni uchun uni kambag'al oiladan chiqqan deyish mumkin. Uning shoir sifatida tanilishig'a Muhammad Rahimxon ikkinchining gurunglari sabab bo'lg'oni, Xudoyberdi maxdumning tavsiyasi ila saroyg'a olib keling'an". Og'zaki ma'lumotlarga suyaniladigan bo'lsa, aytishlaricha xon mahram (sirdosh) lavozimiga ko'pincha atrofida qarindosh urug'i bo'lmagan, yakka-yolg'iz o'sgan yoki bir paytlar qul qilib olib kelingan kishilardan tanlagan ekan. Chunki xon atrofida qarindosh urug'lari ko'p bo'lgan amaldorlarga ko'p ishonmagan, ularning fitnasidan gumonda bo'lgan.

Bobojon Tarrohning "Xorazm shoir va navozandalari"da yozishicha, Tabibiyning xonning yonida faoliyat boshlashiga quyidagi voqea sabab bo'lgani yoziladi: "Muhammad Rahimxon ikkinchining vazirlar birla o'tirg'ondag'i odatlaridan biri shunday edikim, ko'zi yumuq, takaga (yostiq) yonboshlab yotgan holda, gurung at, deb xitob qilar edi. Agar zo'rroq gurung etish ko'ngliga tushsa, vazirlaridan birining otini aytib, "Palonkas, gurung ayt", der edi. Ondin keyin gap boshlanar edi. Agarda qonuniy gap ko'ngliga tushsa, Tolib mahzumga buyurardi. Agar maqomi past gap ko'ngliga tushsa, Xudoyberdi mahzumga buyruq qilardi. Agar ondin ham pastroq gap ko'ngliga tushsa, Qalandar do'nmasg'a buyruq qilardi. Bir kuni yonboshlab yotgan yeridan turib o'tirib: "Xudoyberdi, gurung et!", - deb aytdi. Har gal shuaro ustidan gurung bo'lar edi. Bu gal ham Xudoyberdi mahzum: - Taqsir, Charchi saroyida Ali mahram degan charchining bir o'g'li bor, Ahmad

degan. Hozir chaqirib qanday g'azal buyruq qilsangiz, tayyor qilib beradi, - dedi. Muhammad Rahimxon ikkinchi Kichik Mamat mahramga buyruq berib: - Charchi saroyidan Ahmad degan shoirmi oldirib, Xudoyberdining so'zini sinab ko'ramiz, - dedi. Bu Qibla Tozabog'da bo'lgan gap. Kichik Mamat mahram kishi yuborib, Ahmadjon Tabibiyni Qibla Tozaboqqa oldirib, Muhammad Rahimxon ikkinchining huzuriga kiritdi. Ahmadjon Tabibiy ko'sa odam bo'lib, yuzida irimiga bir tuk yo'q edi. Muhammad Rahimxon ikkinchi uni ko'rib: - Bu bir yosh bola-ku, -dedi. Anda Xudoyberdi mahzum: - Taqsir, yosh bola emas, yoshi borg'on shoir, qanday she'r buyruq qilsangiz ham bajaradi, - deb javob qaytardi. Xudoyberdi mahzum, Davlatgaldi do'g'ma va men qopida (eshik oldida) tik turar edik. Muhammad Rahimxon ikkinchining o'zi boshlab berdi: "Shohim menga hukm ayladi xizmatda degil", - misrasining izini tirka, - deb buyruq qildi. Ahmadjon Tabibiy Davlatgaldi do'g'maning yonida tik turg'on holda g'azalni Muhammad Rahimxon ikkinchining buyrug'iga muvofiq to'qqiz band qilib tayyor etdi. Keyin Muhammad Rahim ikkinchiga, bitkardim, dedi. Xon: - Bitkargan bo'lsa, olib kel, ko'raman, - deb Davlatgaldi do'g'maga buyruq berdi. Davlatgaldi do'g'ma g'azalni olib kelib xonga uzatdi. Muhammad Rahimxon ikkinchi uni o'qib ko'rib, Xudoyberdi mahzuma: - Shoir ekan-ku bu modarzod?! - dedi. Shu-shu xon Ahmadjon Tabibiyni saroyda olib qoldi". [Bobojon Tarroh, 18-20-b] Aslida eronlik qullardan¹ shoirning otasi - Hoji Ali Muhammad - Ali mahramning Ichon qal'ada kichik attorlik do'konchasi bo'lgan va unda dorivor giyohlar va turli mayda-chuyda narsalar bilan ham savdo qilgan. Shuning uchun tazkirada u "charchining o'g'li" deb keltiriladi. Charchi bu Xorazm shevasida mayda-chuydalar bilan savdo qiluvchi kishiga aytiladi. Ali Muhammad o'g'li Ahmadning o'qishiga katta ahamiyat bergan. Fors, arab tillarini chuqur o'rganishiga, tabobatdan xabardor bo'lishiga harakat qilgan va shu sabab turli ustozlarga shogird qilgan. Ahmad Yusufbek Bayoniyning akasi Yaxshimurodbekdan tabiblikni puxta o'rgangan. Shuningdek, u xonning mahramlaridan edi. Mahram bu yaqin, sirdosh ma'nosida bo'lib, xon tomonidan jismonan kuchli xos navkarlarga yoki savodli, maslahatgo'y kishilarga nisbatan berilgan mansab edi. Muhammad Rahimxon soniy o'z atrofiga ko'pincha ilmi, aqli kishilarni yig'gan, hech vaqt qarindosh urug'lar yoki tanish-bilishlarga qarab mansab tayinlamagan. Ana shu jihatdan, garchi qul bo'lsa-da Ali Muhammadga mahram unvoni uning savodli kishi ekani sabab bo'lishi haqiqatga yaqindir. Tabibiy tazkira debochasida otasini hoji unvoni bilan eslaydi; bu esa uning hajga borib kelganini bildiradi. Biroq qul ekanini hisobga olsak, Ali mahram hajga borganmi, yo'qmi, ma'lum emas. Uning eronlik ekanini hisobga olinsa esa Eronda ko'pincha shariat bilimlaridan yaxshi xabardor kishiga va ko'pincha savobli erkaklarga nisbatan "hoji" deb murojaat qilinishini hisobga olsak, uning hoji unvoni eronlik qul ekaniga ham ishora qiladi. Eronlik olim Ibrohim Xudoyor o'z monografiyasida shunday Bobojon Tarroh tazkirasiga ishora qilgan holda yozadi: "Tazkirai Laffasiy padari Ahmadjonro az Afg'oniston medonad, dar hole, ki Bobojon Tarroh "Ali

¹ Хива хони Муҳаммад Аминхон давридан бошлаб Хуросон деб аталган Эроннинг шимолий ҳудудларидан туркман қабилалари қуллар олиб келиб, Хива хонлиги ва Бухоро амирлигида сотишган. Ана шундай қуллардан бири Али маҳрам бўлган. Аниқроғи Ферузнинг отаси Муҳаммад Раҳимхон Баҳодирхоннинг иккинчи ўғли Саййид Аҳмад Тўра унинг оиласини қул бозоридан сотиб олган ва шу баҳона у хон саройига кириб қолган.

mahram” padari shoirro az g‘ulomone medonad, ki shahzoda Sayyid Ahmad to‘ra, pisari Sayyid Muhammad Bahodirxon, xoni Xiva (hukmroni: 1856-1864 milod.) o‘ro dar bozori bardafuro‘shii Xiva xaridoriy namuda ast” [Ibrohim Xudoyor; 151]

Tabibiyning oilaviy ahvoli haqidagi og‘zaki ma‘lumotlarga ko‘ra, shoirning Saodatjon ismli xotini va Ro‘zmat (Ro‘zimuhammad, Xorazm shevasida O‘razmat yoki O‘rozboy deb ham aytiladi) o‘g‘li borligini Yusuf yasovulboshining kichik qizi Guljon bibi xorazmlik jurnalist ayol Anbara opaga aytgan ekanlar. Uning aytishicha to 11-15 yoshlarigacha ular (Guljon bibi va Ro‘zimat) yoshligida birga o‘ynab o‘shigan ekanlar. Ahmad Tabibiy ertaroq vafot etgani uning oilaviy ahvoli bilan bog‘liq bo‘lishi ehtimol.

Bobojon Tarroh davom etib yozadi: “Lekin Ahmadjon Tabibiy saroyda – xonning yonida o‘tirar edi. Bizlar: Nodim Bolta Xarrot devon, Komil devoniy, Bobojon Tarroh Xodim, Yusuf Xarrot Chokar o‘n yil shu tartibda saroy dahlizinda o‘tirdik. Bir ming to‘qqiz yuz o‘ninchi yilda, Muhammad Rahimxon ikkinchining vafotidan so‘ng, Islomxo‘ja meni maxfiy kotibi qilib oldi; chunki Muhammad Rahimxondan olgan tarbiyam Islomxo‘jaga ma‘qul bo‘lg‘on edi. [Bobojon Tarroh, 71-72 -b].

Bobojon Tarroh tazkirasida uni 1911 yilda vafot etgan desa, Laffasiy 1910 yil deb ko‘rsatadi. Adabiyotshunos Gulnoz Xollievaning fikrlari esa quyidagichadir:

“1910 yil 27 sentyabrda Mulla Bekjon devon tomonidan A.N.Samoylovichga yuborilgan xatga Tabibiyning yangi yozilgan ta‘rixi va bir rivoyat ham ilova qilinadi. Tabibiyning shu yili oktyabrda, Feruz vafotidan sal o‘tmay dunyodan o‘tganini Samoylovich ancha keyin 1913 yilda Isfandiyorxon bilan uchrashganida biladi.”[Gulnoza Xollieva. 35]

Tabibiy nimadandir mahzun va kayfiyatan norizo bo‘lganligini o‘sha davr tazkiranavislari qayd qilib o‘tgan. Bunga sabab nima edi, degan savol tug‘iladi. Shoirning g‘azallarini kuzatish natijasida shunga guvoh bo‘ldikki, uning oilasi tinch bo‘lmagan, shu sabab o‘z alamini ichkilikdan va chekishdan olgan. Shuning uchun umrining oxirlarida uning tishlari sarg‘ayib ketganini Laffasiy o‘z tazkirasida eslab o‘tgan va uning vafotiga jigar kasali sabab bo‘lganini yozgan.

Tabibiy badiiy adabiyotning deyarli barcha turlarida ijod qildi, betakror asarlar yaratdi. Laffasiyning yozishicha, Tabibiy past bo‘yli, ochiq chehra, shirin so‘z, nozik tabiat kishi bo‘lgan. Shaxmat bilan tanburni g‘oyat xush ko‘rgan. Shoir saroyda she‘riyat, ilm-ma‘rifat ahli o‘rtasida katta hurmatga ega bo‘ldi, xon e‘tiborini qozondi, tabib sifatida kishilar dardiga davo izladi. U xon saroyida uyushtirilgan mushoiralarda, haftaning har juma va dushanba kuni o‘tkaziladigan kitobxonlik yig‘inlarida ishtirok etgan. Shunga qaramay, Tabibiy o‘z tirikchiligini saroyga bog‘lab qo‘ymadi. Kichik do‘kon ochib, dori-darmon savdosi bilan shug‘ullandi.

Xulosa qilib aytganda, Xiva saroyida kichik bir mansabdan eng ulug‘ darajaga ko‘tarilgan Ahmad Tabibiy o‘zidan keyin juda katta adabiy meros qoldirdi. Bu merosning katta ko‘pchiligini uning forsiy devonlari tashkil etadi. Uning ijtimoiy kelib chiqishini Erondan deb oladigan bo‘lsak shoirning forsiy merosi o‘ziga xos mazmun-mundarijaga egadir.

Adabiyotlar:

1. Bobojon Tarroh – Xodim. Xorazm shoir va navozandalari /tabdil etib nashrga tayyorlovchi: A.Otamurodova, A.Abdurahimov. –T.Tafakkur qanoti, 2011. – 192 b.
2. Hasanmurod qori Laffasiy. Tazkirai shuaro. – Urganch: “Xorazm”, 1992.
3. Xollieva G. Ogahiy musammatlari: Filol. fanlari nomzodi... diss. – Toshkent, 2000. – 146 b.
4. G‘aribahoyi oshno (she’ri forsiy Movaraunnahr qarni bist bo takya bar muhithoyi adabiy Xo‘qand va Xorazm. Ta’lif: dok. Ibrohim Xudoyor. Tehron: Muassasai mutolaoti milliy. 1384/2005. -321 s.